

O‘ZBEKISTONDA TURIZM VA UNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Narzulloyeva Charos Qahhorovna

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asrning dastlabki choragi insoniyat tarixidagi rivojlanish va o‘zgarishlarning yanada takomillashgan davriga aylangani, bu davr dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan, hattoki, “Uchinchi dunyo” mamlakatlari ham qator taraqqiyot dasturlarini kun tartibiga olib chiqish orqali o‘zaro bog‘liqliklarini kuchaytirayotganlari hamda turizmning taraqqiyot dasturlari ichidagi eng foydalisi ekanligi xususidagi fikrlar o‘rin olgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi ham turizm salohiyati yuqoriligi bilan dunyoda top reytinglarni egallashi hamda “Turizm konsepsiyasi” orqali mamlakat salohiyati oshirib borilayotganiga doir bir qator masalalarga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, ziyorat turizmi, Jahon sayyohlik tashkiloti, pandemiya, YUNESKO, Shavkat Mirziyoyev.

Abstract. In this article, the first quarter of the 21st century has become a more advanced period of development and changes in the history of mankind, this period is a period in which the developed and developing countries of the world, even the "Third World" countries, are strengthening their interdependence by putting a number of development programs on the agenda, and tourism There are opinions that it is the most useful among development programs. In particular, the Republic of Uzbekistan, with its high tourism potential, occupies the top ratings in the world, and a number of issues related to the fact that the country's potential is being increased through the "Tourism Concept".

Key words: Tourism, pilgrimage tourism, World Tourism Organization, pandemic, UNESCO, Shavkat Mirziyoev.

Аннотация. В данной статье первая четверть 21 века стала более продвинутым периодом развития и изменений в истории человечества, этот период является периодом, в котором развитые и развивающиеся страны мира, даже страны «третьего мира», усиливают свою взаимозависимость, вынося на повестку дня ряд программ развития, и туризм. Есть мнения, что он является наиболее полезным среди программ развития. В частности, Республика Узбекистан с ее высоким туристическим потенциалом занимает высшие рейтинги в мире, и ряд вопросов, связанных с тем, что потенциал страны повышается посредством «Концепции туризма».

Ключевые слова. Туризм, паломнический туризм, Всемирная туристская организация, пандемия, ЮНЕСКО, Шавкат Мирзиёев.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda turizm sohasi dunyo iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri desak adashmaymiz. Ushbu tarmoqning keng qamrovli taraqqiyoti bo'lsa, ko'plab mamlakatlar iqtisodiyoti uchun yirik daromad manbaiga aylanib bormoqda.

Jahon sayyohlik tashkilotining ma'lumotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2015 yilda dunyo bo'yicha 1 milliard 184 million sayyoh turli maqsadlarda sayohatlarni amalga oshirishganligi qayt etib o'tilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2016 yil yakuni bo'yicha 1 milliard 235 millionga yetganini, ya'ni 2015 yilga qaraganda 3.9 foizga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik pandemiya davrlarida ushbu ko'rsatkichlar anchagina sezilarni darajada pasayganligini va mamlakatlar iqtisodiyotiga sezilarli darajada o'z ta'sirini ko'rsatganligini aytib o'tish joiz.

Hech kimga sir emaski turizm bo'yicha raqobatbardosh mamlakatlar reytingida butun dunyo bo'yicha eng jozibador 140 sayyohlik maskani qayd etilgan bo'lib, ushbu ro'yxatda qo'shni davlatlarimizdan biri hisoblanmish Qozog'iston 85-o'rinni, Qirg'iziston 116-o'rinni va Tojikiston 119-o'rinni egallab turgani qayt etib o'tilgan. Ming afsuslar bo'lsinki bizning mamlakatimiz ushbu ro'yxatda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida eng oxirgi o'rinda turib bu reytingga kiritilmagan.

Nafaqat turizm sohasi balki ziyorat sayyohligi ham O'zbekistonda faol rivojlanayotgan yo'nalishlardan biridir. Mamlakatimizda asosan diniy yodgorliklar va muqaddas qadamjolar joylashgan. Global Muslim Travel Index (GMTI) ning 2019 yil reytingiga ko'ra, O'zbekiston Islom Hamkorlik Tashkiloti (IHT) mamlakatlari orasida eng jozibali o'n mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Poytaxtimiz Toshkent shahrining o'zi 2200 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, shahar o'zining qulay jo'g'rofiy joylashuvi sababli qadimda Buyuk Ipak yo'lining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lib kelgan. Bugungi kunda poytaxtimiz Toshkentda o'rta asrlar yodgorliklari qatorida zamonaviy masjidlar ham ko'zga tashlanadi.

So'nggi vaqtlarda turizm milliy iqtisodiyotning istiqbolli sohalaridan biriga aylanib, ushbu sohadagi ko'rsatgichlar mamlakatning ichki yalpi mahsulotidagi ulushi oshganligida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston o'zining katta turistik imkoniyatlarga ega. Biroq bugungi kunga qadar ushbu imkoniyatlardan to'liq darajada foydalana olmayapti.

O'zbekiston bo'yicha turistik marshrutlar qadimgi Ipak yo'li shaharlari bo'yicha sayohatni va ko'plari YUNESKO tomonidan qo'riqlanadigan 4000 mingdan ortiq me'moriy yodgorliklarni ziyorat qilishni o'z ichiga oladi.

Tarixiy, me'moriy va arxeologik yodgorliklarning soni 8200 dan ortiqni tashkil etadi. Ammo hozirgi kunga kelib ularning atigi 500 tasigina turistik

marshrutlarga kiritilgan. Xalqaro marshrutlarga kiritilgan tarixiy, ziyorat yodgorlik obyektlari xorijiy turistlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Yodgorliklarning 75% dan ortig'i respublikaning markaziy turistik shaharlarida joylashgan. Bunday yodgorliklar Toshkent shahrida 114 ta, Samarqandda 221 ta, Xivada 310 tani tashkil qiladi. Bugungi kunda eng ko'p turistlar oqimi Germaniya, Yaponiya, Fransiya, Italiya, Turkiya, Rossiya kabi mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi islom olamida o'z tarixi, madaniyati, muqaddas qadamjolari bilan yuqori mavqega ega. Shuningdek, musulmon turizm bozori yildan yilga kengayib bormoqda va umumiy turizmning muhim segmentiga aylanmoqda. Shuning uchun ziyorat turizmi infratuzilmasini rivojlantirish, potensial ziyoratchilar haqida ma'lumotlar bazasini shakllantirish hamda ziyoratchilar uchun qulay va zamonaviy sharoitlarni yaratish lozim.

So'nggi vaqtlarda ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning yaqqol namunasi sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni va qarori, 2016-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4861-sonli, 2018-yil 3-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5326-sonli farmonlari, 2017-yil 16-avgustdagi "2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3217-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10-iyuldagi 433-son qarorining 7-

ilovasiga ko‘ra “Xalqaro turizm yarmarkalari va ko‘rgazmalarida yangi turdagi xizmat va mahsulotlar bilan ishtirok etishi uchun turizm sohasi subyektlarini tanlab olish tartibi to‘g‘risida”gi nizam, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-avgustdagi PF-5781-son “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2022-yil 30-apreldagi PQ-232 “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora tadbirlari” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori va Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023-yil 29-mart kuni mamlakatimiz turizm salohiyatini oshirish masalalari muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida ham ushbu sohani yanada rivojlantirish yo‘llariga bag‘ishlandi.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ushbu videoselektor davomida turizm ham ijtimoiy-madaniy ham iqtisodiy ahamiyatga ega keng qamrovli soha ekanligiga va u daromadlilik bo‘yicha dunyoda uchinchi o‘rinda turishi va ushbu sohaning yana bir muhim tomoni kam xarajat bilan ko‘p ish o‘rinlari yaratish imkonini berishi to‘g‘risida alohida to‘xtalib o‘tdilar.

“Mamlakatimizda bu soha izchil rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Jumladan, statistikalarga ko‘ra 2022-yilda yurtimizga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 2021-yilga nisbatan 3 baravar oshganligini ko‘rsatadi. Soha eksporti esa 1 milliard 600 million dollarni tashkil etganligini ko‘rishimiz mumkin. Ichki turizm dasturlari doirasida O‘zbekiston bo‘ylab 11 milliondan ziyod aholi sayohat qilgan. Muqaddas qadamjolarimiz joylashgan shaharlardan biri hisoblanmish Samarqand shahrida yangi turizm markazi barpo etilgani natijasida u yerga qo‘shimcha 2 million sayyoh kelganligini ko‘rsatadi. Aslida mamlakatimizda bu sohadagi salohiyat bundan ancha yuqori darajada. Yurtimizga kelmoqchi bo‘lgan sayyohlar juda ko‘p, ammo ularni qiziqtiradigan joylar haqida yetarli

ma'lumotlarning kamligi, turistlarni 4-5 kun olib qoladigan dasturlarning yetishmasligi, samolyot va poyezdlarga biletning bir necha oy oldindan sotib olishda noaniqliklarning ko'pligi hali ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda" – deb alohida ta'kidlab o'tdilar.

Yig'ilish doirasida soha rivojiga to'siq bo'layotgan shu kabi muammolar tanqidiy tahlil qilinib, muhim chora-tadbirlar belgilab o'tildi. Uzoq xorijliklar uchun O'zbekistonning darvozasi bu – aeroport hisoblanadi. So'nggi yillarda 5 ta yangi xususiy aviakompaniya tashkil qilinib, aviatsiya parkimiz 44 taga yetdi. O'tgan yili Samarqand aeroporti "beshinchi osmon" rejimida ishlashga o'tgani hisobiga, mamlakatimizda haftalik aviaqatnovlar soni 46 tadan 78 taga, yo'lovchi oqimi esa 6,5 mingdan 10 mingtaga ko'payganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

"Lekin, hali ham ichki reyslarning taqchilligi haftasiga Nukus va Urganchga 20 tani, Samarqandga 15 tani, Buxoro va Termizga 11 tani tashkil qilayotganini, temiryo'l qatnovida haftasiga 68 ta qo'shimcha qatnovga va 350 ta yangi vagonga talab borligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunga kelib Qoraqalpog'iston, Jizzax, Namangan va Surxondaryoda sayyohlarga avtobus yetishmasligi esa ayanchli holat hisoblanadi" – deb Prezidentimiz yig'ilish davomida aytib o'tdilar.

Shu bois yil yakunigacha yana 20 ta zamonaviy samolyot olib kelib, aviaqatnovlarni ko'paytirish bo'yicha bir qator ko'rsatmalar berildi va jami mahalliy reyslar soni 2 baravar oshirilib, 100 taga yetkazilishi, ayrim yo'nalishlar bo'yicha aviachipta xarajatining bir qismiga subsidiya berilishi to'g'risida to'xtalib o'tildi.

Sohani yanada rivojlantirish uchun mamlakatimiz rahbarining dunyoning 33 mamlakatida joylashgan O'zbekiston elchixonalarida faoliyat ko'rsatayotgan elchilariga qarata qilgan onlayn murojaatida O'zbekistonga xorijiy investitsiya hamda xorijiy turistlarni jalb qilishni, ayniqsa har bir elchiga har kuni 10 nafar

sayyoh jo‘natishga e‘tibor berishni ta‘kidlab o‘tganligi, “Turist ham investitsiya degani” degan g‘oyani ilgari surgani qilinayotgan ishning biri hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, mamalakatimiz jahon miqyosida o‘zining tarixi, madaniyati. urf-odati, tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari bilan o‘z nufuziga ega. Mamlakatimizda kelajakda ziyorat turizmi bo‘yicha istiqbolga erishish uchun xizmat ko‘rsatish madaniyatini keskin ko‘tarish, ziyoratchilar uchun qulay sharoitlar yaratish, ziyoratchilarning O‘zbekiston haqida yaxshi taassurotlar bilan ketishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish, bir kelgan ziyoratchi yana qayta-qayta kelishga rag‘batlantirish lozim. Shuningdek, mamlakatimizdagi muqaddas qadamjolarining turistik xaritasini tuzib, bir necha tillarda tarqatmalar tayyorlab, targ‘ibot ishlarini yaxshi yo‘lga qo‘yib, transport tizimining xizmat ko‘rsatishini yaxshilab bu masalaga ozroq bo‘lsa ham yechim topa olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni va qarori.

2. 2016-yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4861- sonli farmoni.

3. 2018-yil 3-fevralda “O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5326-sonli farmoni.

4. 2017-yil 16-avgustda “2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3217-sonli qarori.

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10-iyulda 433-son qarori.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-avgustda PF-5781-son “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

7. 2022-yil 30-aprelda PQ-232 “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora tadbirlari” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.

8. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023-yil 29-mart kuni mamlakatimiz turizm salohiyatini oshirish masalalari muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishi.

9. Global Muslim Travel Index” 2019. Master Card & Crescentrating 2019.
URL: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travelindex-2019.html>

10. Global Muslim Travel Index” 2019. Master Card & Crescentrating 2019. URL: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travelindex-2019.html>